

**Fizikanın paradokslar əsasında problemlı tədrisində süni intellekt
alqoritmlərindən istifadənin aktuallığı****Fidan Əzizova***f.ezizova11111@gmail.com***ORCID ID: 0000-0002-7778-0346***Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu***XÜLASƏ**

Hazırda cəmiyyətin ictimai, sosial, mədəni və iqtisadi həyatında təhsil sisteminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən bir sıra dəyişikliklər baş verir və bu istiqamətdə köklü surətdə islahatlar aparılır. Təhsil sahəsində islahat proqramı bilirik ki, ilk olaraq 1999-cu il 15 iyun tarixində Dünya İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmış saziş əsasında baş tutmuşdur. Həmin dövrdən təhsil sahəsində əsaslı islahatlar davam etmiş və ömürboyu öyrənmə konsepsiyası əsasında dərslilər dəyişdirilmiş və bu da bir sıra nöqtəyi nəzərdən təhsil sahəsinin inkişafına təkan vermişdir. Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə dəyişməsi və inkişaf etməsi nəticəsində biz onun təmin edilməsi imkanlarının daim yenilənməsini nəzərdə tutan ömürboyu təhsilin əsaslı şəkildə yeni sistemindən danışmalıyıq. Bu cür təhsilin xarakterik xüsusiyyəti təkcə bilik və texnologiyanın ötürülməsi deyil, həm də təlim və yenidən hazırlanma hazırlığının formalaşdırılmasıdır. Tədqiqata məhz bu cür yanaşsaq yeni təhsil fəlsəfəsinin inkişafına əsaslı səbəb yaratmış olarıq. Yeni təhsil fəlsəfəsinin mahiyyəti prioritet insan şəxsiyyəti, onun yaradıcı potensialının və humanist dünyagörüşünün formalaşmasıdır.

Yeni təhsil proqramının ən mühüm məqsədi şagird şəxsiyyətinin inkişafı və şagirdyönümlülüyün, nəticəyönümlülüyün, tələbyönümlülüyün tətbiqidir. Bu inkişafın vasitəsi kimi bilik, bacarıq və vərdişin şagird tərəfindən mənimsənilməsi başa düşülür. İlk növbədə məktəb mühitində fəal, müstəqil, mədəni şəxsiyyətin formalaşması tələbindən ibarət olan cəmiyyətin sosial sifarişi pedaqoji ictimaiyyətin həm təhsilin məzmununa, həm də metod və vasitələr sisteminə münasibətini dəyişmişdir.

Ümumi təhsilini yeni təhsil proqramı əsasında bitirmiş şəxs müəyyən şəxsiyyətyani səriştlərə malik olmalıdır ki, bunlara təşəbbüskarlıq, yaradıcı düşünmək və innovativ həllər tapmaq bacarığı, peşə yolunu seçmək bacarığı və bütün həyatı boyu öyrənmək istəyi daxildir. Əsas ümumi təhsil pilləsində məktəb fizikas kursu üçün prioritet səriştə idrak fəaliyyəti, informasiya-kommunikasiya fəaliyyəti, emosional-affektiv fəaliyyət və psixomotor fəaliyyətdir. Məqalədə təhsilalanlarda müasir səriştlərin formalaşdırılmasına əsaslanan fizikanın tədrisində süni intellekt alqoritmlərinin tətbiqinin, integrativ təhlilin əhəmiyyəti araşdırılmışdır.

Açar sözlər: fizika, paradoks, tədris, süni intellekt, alqoritm.**ABSTRACT**

Currently, a number of changes are taking place in the public, social, cultural and economic life of society, which significantly affect the education system, and radical reforms are being carried out in this direction. It took place on the basis of the agreement signed between the Republic of Azerbaijan. Since then, fundamental reforms in the field of education have continued and textbooks have been changed based on the concept of lifelong learning, which has given impetus to the development of the field of education

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

considering a number of points. As a result of the rapid change and development of technology in modern times, we have to talk about a fundamentally new system of lifelong education, which involves constantly renewing the possibilities of its provision. A characteristic feature of such education is not only the transfer of knowledge and technology, but also the formation of training and retraining. If we approach the research in this way, we will create a fundamental reason for the development of a new educational philosophy. The essence of the new educational philosophy is the formation of a priority human personality, its creative potential and a humanistic outlook.

The most important goal of the new educational program is the development of student personality and the application of student orientation, result orientation, and demand orientation. The acquisition of knowledge, skills and habits by the student is understood as a means of this development. First of all, the social order of society, which consists of the demand for the formation of an active, independent, cultural personality in the school environment, has changed the attitude of the pedagogical community to both the content of education and the system of methods and tools.

A person who has completed general education based on the new educational program must have certain personal competencies, which include initiative, the ability to think creatively and find innovative solutions, the ability to choose a professional path, and the desire to learn throughout life. The priority competence for the school physics course at the basic general education level is cognitive activity, information-communication activity, emotional-affective activity and psychomotor activity. The importance of the application of artificial intelligence algorithms and integrative analysis in the teaching of physics based on the formation of modern competences in students was investigated in the article.

Key words: physics, paradox, education, artificial intelligence, algorithm

GİRİŞ (Introduction)

Ümumi təhsildə fizikanın tədrisinin yeni metodlarla, üsul və vasitələrlə aparılması bu sahədə əsaslı və köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Fizikanın tədrisində paradokslar əsasında motivasiyanın tətbiqi şagirdlərin intellektual inkişafına təkan verir, onlara məntiqi zehni əməliyyatları yerinə yetirməyə və təkcə təhsil deyil, həm də həyat problemlərini həll edərkən səbəb-nəticə əlaqələri qurmağa imkan verir. Bilirik ki, müasir dövrdə müəllim və məktəbin fəaliyyətinin səmərəliliyi və keyfiyyəti, kvalifikasiyası ilk növbədə məzunun gələcək təhsilə nə dərəcədə real hazır olması ilə müəyyən edilir.

Keçən əsrin 70-ci illərindən problemli təlim şagirdlərin intellektual inkişafı üçün ən təsirli yollardan biri kimi tanınır. Problemli təlimin şagirdlərin idrak fəaliyyətinin və təfəkkürünün inkişafına töhfə verdiyi sübut edilmişdir. Bir sıra müəlliflərin əsərlərində problemli təlim məsələləri və onun nəzəri əsasları tədqiq edilmiş, idrak prosesinin əsas qanunauyğunluğu, biliklərin mənimsənilməsinin problemli mahiyyəti və məntiqi, problemli təlim metodları sistemi, problemli təhsilin mahiyyəti və strukturu nəzərə alınmaqla təlim prosesinin təşkili yolları ətraflı şəkildə araşdırılmışdır.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, ümumi təhsil sistemində istifadə oluna biləcək texnoloji inkişafılar üçün mövcud işlər kifayət deyil, xüsusən problemli vəziyyətlərin yaradılması üçün xüsusi seçilmiş tapşırıqlara ehtiyac duyulur.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

İnteraktiv təlimin effektivliyi bir çox amillərdən, o cümlədən problemin necə formalaşdırılmasından asılıdır. Təcrübəli müəllimlər bu halda problemlə situasiyalar yaratmaq üçün elmdə mühüm rol oynamış paradokslardan istifadə edirlər.

Fizika üzrə təhsil proqramı təlim prosesində fəaliyyətə əsaslanan yanaşmanın prioritetini nəzərdə tutur. Məsələn, məktəblilərin təbiət hadisələrini müşahidə etmək bacarıqlarının inkişafı; müşahidələrin nəticələrini təsvir etmək və ümumiləşdirmək bacarığı; fiziki hadisələri öyrənmək üçün sadə ölçü alətlərindən istifadə etmək; müşahidələrin və ya ölçmələrin nəticələrini cədvəllərdən, qrafiklərdən istifadə etməklə təqdim etmək və bu əsasda empirik asılılıqları müəyyən etmək, habelə əldə edilmiş bilikləri müxtəlif təbiət hadisə və proseslərini, ən mühüm texniki cihazların iş prinsiplərini izah etmək, fiziki məsələləri həll etmək üçün tətbiq etmək sərəhsinin şagirdlərdə formalaşdırmaq məktəb fizika kursunun prioritet məsələlərindəndir.

Ümumi təhsildə təlim və tədrisin əsas nəticəsi onun qabaqcıl inkişaf məqsədlərinə uyğun olması olmalıdır. Təkcə keçmişin nailiyyətlərini deyil, həm də gələcəkdə faydalı olacaq metod və texnologiyaları öyrənmək lazımdır. Məhz paradokslara əsaslanan problemlə öyrənmə texnologiyasının tətbiqi təlim və tədrisin keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqdır.

Ümumi təhsildə şagirdlərə fizikanın tədrisi zamanı mövcud vəziyyətin təhlili bizə belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, bu sahədə aşağıdakı ziddiyyətlər mövcuddur:

- *sosial səviyyədə*: cəmiyyətin qutudan kənarında düşünə bilən insanlar nəslinə olan ehtiyacları, habelə dövlətin və cəmiyyətin təhsilin keyfiyyətinə olan tələbləri, yeni təhsil məqsədləri və tədris materialını yadda saxlamağa yönəlmiş fizikanın tədrisi təcrübəsi və çox sayda standart problemlərin həlli;
- *ümumi elmi (pedaqoji) səviyyədə*: Şagirdlərin yaradıcılıq potensialının inkişafına töhfə verəcək təhsil prosesinin bu cür modellərinin yaradılması zərurəti, onların öyrənməyə marağı ilə təhsilin inkişafına təkan verən xüsusi inkişaf mühiti yaradan təlim texnologiyalarının dizaynının nəzəri əsaslarının kifayət qədər inkişaf etdirilməməsi arasında intellektual fəaliyyət sahəsində yaradıcı təcrübə qazanmağın dəyərinin dərk edilməsi;
- *metodoloji səviyyədə*: elmi biliklər prosesi ilə oxşarlığına görə problemlə təlimin yüksək inkişaf potensialı ilə problemlə təlimin istifadəsinə texnoloji yanaşmaların yetərinə inkişaf etməməsi, elmi fikrin inkişaf xüsusiyyətlərini və onun paradoksal xüsusiyyətlərini əks etdirir.

Bu ziddiyyətlərin həlli zərurəti tədqiqatımızın probleminin aktuallığını müəyyən edir. Bu problemi həll etmək üçün fəal interaktiv dərslərin motivasiya mərhələsində problemlə vəziyyətlər yaradarkən paradokslardan İKT əsasında və suni intellekt alqoritmləri əsasında hazırlanmış simulyasiya tətbiqlərindən istifadə etmək ideyasını irəli sürürəm.

MATERIAL VƏ METODLAR (Methods)

Süni intellekt (AI) texnologiyaları elm adamlarının kainatı tədqiq etmə üsullarını kökündən dəyişdirmək potensialına malikdir. Çünki, Böyük Vahid Nəzəriyyə axtarışlarında fiziklərə kömək etməkdən tutmuş qalaktikaları və qara dəlikləri qeyri-adi dəqiqliklə simulyasiya etməyə qədər, fizika problemlərinə tətbiq edilən süni intellekt alqoritmləri kosmos haqqında anlayışımızı daha da inkişaf etdirməyi vəd edir.

Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

Bilirik ki, süni zəkaya əsaslanan müasir fizika süni intellekt və dünyanı idarə edən təbiət qanunları arasındakı boşluğu aradan qaldırır, fizika sahəsində daha dərin anlayışlar və yeni təbiiqlər vəd edir. Hər iki sahə texnologiya və elmi kəşfiyyatın gələcəyini formalaşdırmaqda fənlərarası əməkdaşlığın və innovasiyanın vacibliyini vurğulayır. Onun məqsədi süni intellekt texnikalarını fizikanın müxtəlif sahələrinə, mürəkkəb fiziki sistemləri təhlil etməkdən tutmuş, kainatın əsas qanunlarını başa düşməyimizə qədər tətbiq etməkdir.

Müasir suni intellektə əsaslanan fizika fiziki hadisələri simulyasiya etmək, proqnozlaşdırmaq və optimallaşdırmaq üçün maşın öyrənmə alqoritmlərindən istifadə edir. Neyron şəbəkələri və digər süni intellekt modelləri mürəkkəb diferensial tənliklərin həllində, kvant mexaniki davranışlarının proqnozlaşdırılmasında və hətta eksperimental quraşdırmaların optimallaşdırılmasında kömək edə bilər. Süni intellekt və fizikanın paradokslar əsasında birgə tədrisi elmi kəşfləri sürətləndirmək, hissəciklər fizikası və astronomiyada məlumatların təhlilini asanlaşdırmaq, materialşünaslıq və enerji tədqiqatlarında yeniliklərə səbəb olmaq potensialına malikdir. Süni intellektə əsaslanan fizika inkişaf etdikcə, zəkanın təbiəti, maşın və insanın kainatı dərk etməsi arasındakı əlaqə və maşınların fundamental fizika sahəsində ortaya çıxara biləcəyi potensial fikirlər haqqında fəlsəfi suallar doğurur.

ƏLDƏ OLUNAN NƏTİCƏLƏR (Results)

Süni intellekt mürəkkəb fiziki hadisələr haqqında anlayışımızı gücləndirən və kəşf prosesini sürətləndirən innovativ tətbiqi maşın alqoritmləri təqdim etməklə fizika sahəsində inqilab etdi. Dünyaca məşhur maşın alqoritmlərindən biri hissəciklər fizikası sahəsində təcrübədən keçirildi. Beləki, bu alqoritm vasitəsilə süni intellektlə idarə olunan üsullar Böyük Adron Kollayderi (LHC) kimi hissəciklərin toqquşdurucuları tərəfindən yaradılan kütləvi məlumat dəstlərinin təhlilinə kömək etdi. Bu sahədə maşın öyrənmə alqoritmləri atom hissəciklərinin identifikasiyasının dəqiqliyini artırır və potensial olaraq yeni fundamental hissəcikləri və ya qarşılıqlı təsirləri ortaya qoya biləcək nadir hadisələrin kəşfinə imkan verir.

Digər perspektivli tətbiqi maşın alqoritm hesablamada fizikası və materiallar fizikası sahəsində tətbiq edildi. Süni intellektlə idarə olunan simulyasiyalar tədqiqatçıların atomik qarşılıqlı təsirlərdən tutmuş makroskopik xüsusiyyətlərə qədər müxtəlif miqyaslarda materialların davranışını modelləşdirmə və proqnozlaşdırma üsullarını dəyişdirdi. Bu simulyasiyalar nəinki vaxta qənaət etdi, həm də eksperimental olaraq tədqiqi çətin olan materialların xassələrinə dair xüsusi məlumatların əldə olunmasını mümkün etdi. Məhz onun sayəsində xüsusi xüsusiyyətlərə malik yeni materialların dizaynı yaradıldı. Bundan əlavə, süni intellekt teleskoplardan və kosmik səyahətlərdən toplanan çoxlu məlumatların təhlili ilə astrofizikanın inkişafında mühüm rol oynayır. [1]. Maşın öyrənmə üsulları göy cisimlərinin müəyyən edilməsinə, onların xassələrinin səciyyələndirilməsinə və yeni astronomik hadisələrin kəşfinə kömək edir. Bu alqoritmlər astronomlara qravitasiya dalğaları və ya keçici kosmik hadisələr kimi nadir hadisələri müəyyən edərək nəhəng verilənlər toplusunu nəzərdən keçirməyə kömək edir. Süni intellekt həm də kosmoloji simulyasiyalar üçün mürəkkəb modellərin inkişafına töhfə verir, tədqiqatçılara kainatın təkamülünü və qaranlıq maddənin və qaranlıq enerjinin paylanması daha yaxşı başa düşməyə imkan verir. Süni intellekt inkişaf etməyə davam etdikcə, onun fizikada təbiiqləri kainatın daha dərin sirlərini açmağı və elmi tədqiqat aparmağımızda inqilab etməyi vəd edir.

Kvant fizikasında süni intellektin sürətlə inkişaf edən mənzərəsində son illər hesablamada imkanlarının sərhədlərini yenidən formalaşdıran əlamətdar irəliləyişlər baş verir. Tədqiqatçılar və mühəndislər süni

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

intellekt proseslərini təkmilləşdirmək üçün kvant sistemlərinin unikal xüsusiyyətlərindən istifadə etməkdə mühüm nailiyyətlər əldə ediblər.[2].

Kvant dolaşığı və superpozisiyadan istifadə edən kvant neyron şəbəkələri indi optimallaşdırma, nümunənin tanınması və mürəkkəb məlumatların təhlili kimi vəzifələrdə misilsiz performans nümayiş etdirir. Daha stabil və səhvlərə dözümlü kvant prosessorlarının inkişafı irimiqyaslı kvant süni intellekt sistemlərinin reallaşdırılmasına zəmin yaratdı və əvvəllər həll edilə bilməyən mürəkkəb problem sahələrinin araşdırılmasına imkan verdi.

Süni intellektə əsaslanan kvant fizikası inkişaf etməyə davam etdikcə, onun transformasiya potensialı güclənir və bu da müxtəlif dərmanların kəşfinə və materialşünaslıqdan tutmuş kriptografiya və optimallaşdırmaya qədər müxtəlif sahələrin inkişafına təkan verir və bizi kvant mexanikası və süni intellekt arasındakı sinerjinin texnoloji mənzərəni yenidən formalaşdırdığı bir dövrə sürükləyir.

Kvant maşın öyrənməsinin (QML) ortaya çıxması iki qabaqcıl sahənin inqilabi yaxınlaşması kimi dayanır: kvant hesablama və maşın öyrənmə. QML hesablama imkanlarının sərhədlərini yenidən müəyyən etmək üçün kvant sistemlərinin superpozisiya və dolaşılıq kimi unikal xüsusiyyətlərindən istifadə edir. Bu kvant hadisələrindən istifadə etməklə QML alqoritmləri mürəkkəb optimallaşdırma, nümunənin tanınması və məlumatların təhlili problemlərini klassik həmkarlarına nisbətən eksponent olaraq daha sürətli həll etmək vədinə malikdir.

Bu yeni paradigma dərin neyron şəbəkələrinin təlimini sürətləndirmək, dərmanların kəşfini artırmaq, maliyyə portfellərini optimallaşdırmaq və mürəkkəb optimallaşdırma problemlərini həll etmək üçün qapılar açır. Kvant fizikasında tətbiq edilən avadanlıqlar və alqoritmlər mürəkkəbləşdikcə kvant hesablamaları və maşın öyrənməsi arasındakı sinerji süni intellekt sahəsində transformativ irəliləyişlərə yol açaraq sənayeləri və elmi sərhədləri yenidən formalaşdırmağa hazırlaşır. [3].

Müasir fizikanın təməl daşı olan nisbilik nəzəriyyəsində də süni intellekt maraqlı təsirlərə malikdir. Albert Eynşteynin həm xüsusi, həm də ümumi nisbilikdən ibarət nisbilik nəzəriyyəsi məkan, zaman və cazibə haqqında anlayışımızı kökündən dəyişdirdi.

Süni intellekt kontekstində nisbiliyin əhəmiyyəti onun müxtəlif perspektivlərin və istinad çərçivələrinin bir-birinə bağlılığına vurğulanmasındadır. Eynilə, süni intellekt sahəsində nisbilik anlayışı müxtəlif məlumat mənbələrinin, baxış bucağının və kontekstli anlayışın vacibliyini vurğulayır.

Eynşteynin nəzəriyyəsi mütləq məkan və zaman haqqında klassik təsəvvürləri darmadağın etdiyi kimi, süni intellekt sistemləri də nisbi uyğunlaşma qabiliyyətini əhatə edərək, dəyişən mühitlərə dinamik uyğunlaşma və öyrənməyə çağırılır. Nisbilikdən ilham alan prinsiplərin süni intellektə daxil edilməsi mürəkkəb və daim inkişaf edən ssenariləri idarə etməyə qadir olan daha möhkəm, çevik və kontekstdən xəbərdar sistemlərə gətirib çıxara bilər.

Fizikanın daha bir maraqlı sahəsi olan termodinamikaya nəzər salaq. Enerji və istiliyin davranışını tədqiq edən fizikanın fundamental bir sahəsi ilk baxışda süni intellekt (AI) sahəsindən uzaq görünə bilər. Termodinamikanın fiziki sistemlərdə enerji axını və çevrilməsini idarə etdiyi kimi, süni intellekt prinsipləri də məlumatın manipulyasiyasına və çevrilməsinə əsaslanır. Termodinamikanın mərkəzi olan entropiya anlayışı süni intellekt kontekstində maraqlı bir analog tapır - sistemlərin nizamsızlığa doğru təkamül meylini əks etdirir. [4].

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Eynilə, hər iki sahədə mühüm əhəmiyyət kəsb edən resurslardan səmərəli istifadə və proseslərin optimallaşdırılması termodinamik dövrlərin səmərəlilik məqsədlərindən ilham alır.

MÜZAKİRƏ (Discussion)

Süni intellekt (AI) və fizikanın kəsişməsi fizikanın hər bir sahədə əsaslı irəliləyişlərin əsasını qoyur. Özündə süni intellekt mürəkkəb sistemləri modelləşdirmək və simulyasiya etmək üçün fizikanın fundamental prinsiplərindən ilham alır, maşınlara öyrənməyə, uyğunlaşmağa və ağıllı qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

Süni intellekt fizikada ən çəşdirici böyük problemlərin həllində transformasiya vasitəsi kimi ortaya çıxdı. Böyük miqdarda məlumatı emal etmək və mürəkkəb modellər yaratmaq qabiliyyəti ilə süni intellekt fiziklərə əvvəllər insanın dərk edə bilmədiyi mürəkkəb hadisələri açmağa kömək edib.

Hissəciklər fizikasında süni intellektlə idarə olunan alqoritmlər yüksək enerjili toqquşmaların təhlilində və çətin atomaltı hissəciklərin müəyyən edilməsində, kainatın əsas tikinti blokları haqqında anlayışımızı inkişaf etdirməkdə mühüm rol oynamışdır. Bundan əlavə, AI mürəkkəb kosmoloji modelləri simulyasiya edərək və astronomik müşahidələrin şərhinə kömək etməklə kosmologiyada irəliləyişi sürətləndirdi. Bundan əlavə, kvant mexanikası sahəsində süni intellekt kvant hesablama alqoritmlərinin optimallaşdırılmasına və mürəkkəb kvant vəziyyətlərinin deşifrə edilməsinə töhfə verdi.

Süni intellekt inkişaf etməyə davam etdikcə, kosmosun mürəkkəb işini başa düşməmizi sürətləndirən və bizi fizikanın ən müəmmalı tapmacalarının həllinə sövq edən əlavə nailiyyətlər vəd edir.

Lakin onu da qeyd etməliyəm ki, süni intellekt tərəfindən alınan nəticələrin və kəşflərin düzgün istifadəsinə nəzarət artırılmalıdır. Süni intellekt tədqiqatçılara mürəkkəb məlumat bazalarında nümunələri və korrelyasiyaları aşkar etməyə kömək edə bilsə də, bu tapıntıların ənənəvi elmi üsullarla təsdiqlənməsini təmin etmək lazımdır.

Müvafiq yoxlama olmadan süni intellekt tərəfindən yaradılan anlayışlara həddən artıq etibar etmə riski səhv nəticələrə gətirib çıxara bilər. Üstəlik, fizika təcrübələrinin və ya simulyasiyaların nəticələrini proqnozlaşdırmaq üçün süni intellektdən istifadə edildiyi hallarda etik problemlər yaranır. Süni intellektlə bağlı proqnozların etibarlı fərziyyələr və ya sadəcə proqnozlar kimi qəbul edilməsi məsələsi diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir.

Süni intellekt fizikası neyron şəbəkələrin, optimallaşdırma alqoritmlərinin və öyrənmə proseslərinin davranışını istiqamətləndirən əsas riyazi və fiziki prinsipləri aydınlaşdırmağa çalışır.

Bu inkişaf etməkdə olan sahə süni intellekt modellərinin ümumiləşdirmə imkanları haqqında anlayışlar təqdim edərək, tədqiqatçılara etibarlı və dəqiq olmaqla daha tələbkar tapşırıqları yerinə yetirməyə qadir olan arxitekturaların dizaynına kömək edəcək.

Süni intellekt sistemləri daha mürəkkəbləşdikcə onlar arasında asılılıq güclənir, süni intellektə əsaslanan fizikanın tətbiqi onların sabitliyini, təhlükəsizliyini və etik istifadəsinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq, bu sistemlərin ətraf mühitlə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu və yeni çağırışlara uyğunlaşdığını daha dərinədən başa düşməyə kömək edəcək.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

ƏDƏBİYYAT

1. Anderson, C., 2008, “The end of theory: The data deluge makes the scientific method obsolete”, Wired, Vol. 16/7, www.wired.com/2008/06/pb-theory.

2. Chen, Y. and M. Bo-Qiang ,2021, “Novel pre-burst stage of gamma-ray bursts from machine learning”, Journal of High Energy Astrophysics, Vol. 32, pp. 78-86, <https://doi.org/10.1016/j.jheap.2021.09.002>.

3. Erdmann, M. et al. ,2018, “A deep learning-based reconstruction of cosmic ray-induced air showers”, Astroparticle Physics, Vol. 97, pp. 46-53, <https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2017.10.006>.

4. George, D. and E.A. Huerta ,2018,, “Deep learning for real-time gravitational wave detection and parameter estimation: Results with advanced LIGO data”, Physics Letters B 778, pp. 64-70, <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.12.053>.